

INNOVASION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNING
KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH – DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO
SIFATIDA

Jonzoqova Sayyora Anvarovna

Guliston davlat universiteti

Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903200>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning kasbiy sifatlarini rivojlantirishning dolzarb muammolari va yechimlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, taraqqiyot, metodika, hujjat, muammo, pedagog.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАК
АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. Данная статья содержит ценную информацию об актуальных проблемах и решениях развития профессиональных качеств студентов на основе инновационных образовательных технологий.

Ключевые слова: образование, разработка, методика, документ, проблема, педагог.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL QUALITIES OF STUDENTS ON THE
BASIS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES - AS AN URGENT
PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. This article contains valuable information about current problems and solutions of developing students' professional qualities based on innovative educational technologies.

Key words: education, development, methodology, document, problem, pedagogy.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda ta'limni isloh qilish borasidagi boshqa huquqiy-me'yoriy hujjatlarda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish asosida intellektual salohiyatli, ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash davlat ahamiyatidagi dolzarb masalaligi ta'kidlangan. Ushbu xujjatlarda o'zbek xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar xamda fan va texnologiyalarning yutuqlari asosida yosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy tizimini shakllantirish dolzarb masala ekanligi alohida qayd etilgan. Bu esa, kuchli va yuqori darajadagi bilimlarni egallagan malakali pedagogik kadrlar tayyorlash, ularning faoliyatida o'zaro raqobatga asoslangan muhitni yaratish, o'quv, ilmiy adabiyotlarining mazmuni, shakli, ko'rinishini zamonaviy talablarga muvofiq sifatli yaratish va ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish kabi qator vazifalar ijrosini ta'minlash bilan xarakterlanadi. Shuningdek, uzluksiz ta'lim muassasalari, jumladan, pedagogika oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari zimmasidagi mas'uliyatni yanada oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikacini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmonida uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarorida pedagogika sohasini rivojlantirishga oid vazifalar belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2020 yil 27 fevraldagi “Pedagogika ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4623-sonli Qarorida quyidagi ustuvor yo‘nalishlar kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi e‘tirof etilgan, jumladan:

-talabalarining o‘zida shakllangan pedagogik kasbga bo‘lgan qiziqishi va intilishi yuqori darajada bo‘lgan ta’lim sub’ektlarini aniqlash va ularni ko‘zlangan natija beradigan darajada tarbiya qilib va tayyorlab borishning uzluksizligini ta‘minlash;

- soha bo‘yicha ta’lim, ilm-fan, iqtisodiyot va ishlab chiqarish bilan uyg‘un bo‘lishini asoslash orqali ta’lim sifati va samaradorligini oshirish, ijtimoiy hayotda o‘rniga ega bo‘lgan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy nazariyaga yo‘naltirilgan ilmiy va innovasion faoliyatni samara beradigan tarzda tashkil etish;

-pedagog kadrlar buyurtmachilari talab hamda ehtiyojlarini doimiy o‘rganish, ular bilan muntazam ravishda interaktiv hamkorlikni rivojlantirish va bilimli va salohiyatli pedagog kadrlar tayyorlashning ilmiylik xususiyati mujassamlashgan istiqbolli rejalarini tuzish va mazkur rejalarini amalga oshirish;

- oliy pedagogik ta’limga raqamli texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy axborot-kommunikasiya va ta’lim texnologiyalarining fanlararo integrasiyasini ta‘minlash, shuningdek, pedagog kadrlarning kasbiy qobiliyati, mahoratini izchil, tizim asosida rivojlantirib borish uchun qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratish muhimdir.

Ta’kidlash joizki, hozirgi globallashtirish sharoitidagi dolzarb muammolardan biri mehnat bozorini o‘rganish bo‘lib, u bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy sifatlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liq. Shu tariqa mehnat bozorida faoliyat olib borayotgan yetuk mutaxassislarga bo‘lgan talab va ehtiyojni chuqur o‘rganish, ta’lim jarayonini ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvini amalga oshirish, talabalarni kasbiy salohiyatga ega jamoalarda tarbiyalash, innovasion texnologiyalar rivojlanishining yangi usullarini o‘rganishga yo‘naltirish, malakali, iqtidorli mutaxassislarni ta’lim jarayoni va pedagogik faoliyatga jalb etish hamda amaliyotni aniq maqsadlar asosida tashkil etish masalalariga e‘tibor qaratish asosiy o‘rin egallaydi.

Malakali kadrlarni tayyorlashga oid ilmiy adabiyotlarda “yo‘naltirilgan”, “kasbiy yo‘nalganlik”, “shaxsning kasbiy yo‘nalganligi”, “ta’limning kasbiy yo‘nalganligi” kabi tushunchalar alohida ta’riflanadi.

Kasbiy yo‘nalganlik tushunchasi shaxsning o‘z faoliyatini muayyan sohaga yo‘naltiruvchi va mavjud vaziyatlarga bog‘liq bo‘lmagan motivlar yig‘indisi hisoblanib, bilim, tajriba va layoqatini mohirlik bilan qo‘llashga intilishidir. Bu jihatlar bevosita shaxsning ehtiyoj va qiziqishlaridan kelib chiqadi. Ta’limning kasbga yo‘nalganligi talabaning kasbiy ahamiyatga molik bilimlarni qo‘llash imkoniyatini ifoda etadi.

Shaxsning kasbiy ahamiyatga ega sifatlariga diqqat qilinganda, avvalo, bu jihat faoliyat sub’ektlarining individual xususiyatlarini tushunishni talab etadi. Bu sifatlar muvaffaqiyatli faoliyat garovi bo‘lib, o‘zlashtirishga ijobiy ta’sir qiladi. Kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyat o‘z ishidan qoniqish hosil qilishga bog‘liq holda individual sifatlar va kasbiy talablarning o‘zaro mos kelishini taqozo etadi. Demak, shaxsning kasbiy ahamiyatga molik sifatleri muayyan aniq faoliyat davomida insonning o‘z imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqara olishidir.

Shu jihatni inobatga olib, talabalar kasbiy sifatlarini takomillashtirishning ilmiy-nazariy, pedagogik-psixologik xususiyatlarini tadqiq etish uchun “rivojlantirish” tushunchacining

mazmun-mohiyati izoh berish o‘rinli. U ko‘proq miqdoriy xarakterga ega tushuncha bo‘lib, individning shaxsga xos yangi xususiyatlarni butun umri mobaynida egallab borish jarayonini o‘zida aks ettiradi. Ta‘lim-tarbiya jarayonida miqdoriy jihatlarga nisbatan sifat ko‘rnatkichlari ahamiyatliroqdir.

Lug‘aviy jihatdan qaralganda, “rivojlanish” so‘zi arab tilida “bir holatdan ikkinchi yuqori holatga o‘tish, o‘shish, yuksalish, taraqqiyot, ravnaq” kabi ma‘nolarni anglatadi. Rivojlanish inson tug‘ilganidan faoliyatining so‘ngigacha davom etadigan uzluksiz jarayondir. Dars jarayoni doimiy rivojlanish omili bo‘lib, bu o‘qituvchi bilan birga o‘quvchining ham passiv, ham aktiv o‘zaro doimiy harakatlari mahsulidir. Ta‘lim jarayoni aynan mana shunday omillar orqali tashkil etilmas ekan, unda ishtirok etuvchi sub‘ektlarning faoliyati sust bo‘lib qoladi. Rivojlantiruvchi ta‘limda o‘quv jarayoni talabalarning ichki imkoniyatlari va ularni ro‘yobga chiqarishga yo‘naltiriladi. Seminar-treninglarni samarali tashkil qilish ta‘lim oluvchilarning ko‘nikma va malakalarini shakllantirish barobarida imkoniyatlarini to‘la namoyon etishga yordam beradi.

Talabalarda bo‘ljak o‘qituvchi sifatida innovasion pedagogik faoliyat ko‘nikmalari o‘zlashtirilishiga oid bir qancha omillar mavjud. Bizningcha, bu omillarning tarkibiy qismiga quyidagi kaloritlarni kiritish maqsadga muvofiq:

1) innovasion pedagogik faoliyatni olib borishga asoslangan oshirish harakat rejacini tuzib chiqish, ularning mazmuniga muayyan vaqt mobaynida zaruriy o‘zgartirishlar va yangi yo‘nalishlarni kiritish;

2) innovasion pedagogik faoliyatda kasbiy mahoratni oshirish, o‘z ustida muntazam ishlash orqali amaliy ko‘nikmalarini o‘stirib borish;

3) kelgusi faoliyatda kuchli mutaxassis sifatida e‘tirof etilishi uchun o‘zining intellektual imkoniyatlarini ishga solish;

4) milliy va xorijiy mamalakatlar ta‘lim tizimida tan olingan innovasiyalar bilan tanishish hamda ularni o‘z faoliyatiga tatbiq etib borish;

5) pedagogik innovasiyalarni tahlil qilish asosida ularning samaradorligini xolis baholash.

Talabalarda kasbiy sifatlarni rivojlantirishda yangi pedagogik g‘oyalarni singdirish, zamonaviy metodik ilmiy qarashlarni asoslash ijodiylik sanalib, bu ularning kreativligi, ijodkorligi, nutq madaniyatiga erishishning samaradorligini ta‘minlaydi. Demak, ijodkorlik sifatlariga ega bo‘lmagan holda innovasion mazmundagi ta‘lim jarayonini tashkil etish mumkin emas. Bu jihatlar bevosita ta‘lim-tarbiya jarayonining uzviyligi masalasiga borib taqaladi. Bugungi kunga kelib ta‘limdan ko‘zlangan maqsad faqat bilim berish bilan cheklanmagan holda tarbiyaviy maqsadlarning ustuvorligiga ham tayanadi.

V.I.Andreev “ta‘lim”ni “madaniyat”da o‘z aksini topuvchi, o‘qitish va tarbiya orqali amalga oshiriluvchi hodisa sifatida talqin qiladi. O‘z navbatida, “o‘qitish” kategoriyaci insonning o‘ziga xosligini uning “ta‘limi”, “tarbiyachi” va “rivojlanishi” tushunchalari orqali ochib beradi. Ba‘zi adabiyotlarda “rivojlanish” “shakllanish” orqali amalga oshishi xususida fikr bildirilsa, boshqalarida “shakllanish” “rivojlanish” asosida tarkib toptirilishi ta‘kidlanadi. Shunga qaramasdan, ko‘plab mualliflar “rivojlanish” tushunchasining keng qamrovli ekanligini hamda shaxncning asosiy motivasion ehtiyojlari kognitiv va irodaviy rivojlanish sohasidagi o‘zgarishlar dinamikasini ifodalashida ko‘proq qo‘llanilishini e‘tirof etadilar.

G.K.Selevko, V.P.Bespalko, N.N.Azixodjaeva, O‘.Q.Tolipov, B.X.Xodjaev kabi olimlarning “texnologiya” tushunchasi mohiyatini aniqlashga doir yondashuvlari tahlili uning

mazmun-mohiyatini tushunish va qabul qilish imkonini beradi. Tadqiqotning o'rganilishi bilan bog'liq bo'lgan G.K.Selevkoning "pedagogik texnologiya" tushunchasi mohiyatiga izoh berishidagi ta'rifi mos kelishi mumkinligi xulosa qilindi: "Pedagogik texnologiya – bu ilmiy asosda tashkil etiladigan, aniq vaqt va makon doirasida dasturlashtiriladigan va kutiladigan natijalarga olib keladigan pedagogik jarayonning barcha komponentlarini harakatga keltirish tizimi".

Ko'pgina olimlarni shaxsni rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash masalasi qiziqtirgan. Talabalarni tadqiqot faoliyatiga jalb etish orqali o'qitishni faollashtirish masalalari E.Yu.Girfanova, L.A.Kazanseva, A.A.Kircanov, asarlaridan joy egallagan. O'qitishning psixologik konsepsiyasi acocini sermahsul jarayon sifatida C.L.Rubinshteyn tomonidan ilgari surilgan fikrlash nazariyasi tashkil etadi.

Talaba shaxsini ta'lim maqsadi ta'lim oluvchining shaxsiga xos sifatlarni tarkib toptirishni o'z ifodasini topadi. Shuning uchun innovasion ta'lim sharoitida yuqori kasbiy salohiyatga ega mutaxassislarni tayyorlash oliy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy masaladir. Ko'pgina xorij ta'lim tizimida bilim berishga asoslanilgan yondashuvdan ko'ra kompetentlik yondashuviga o'tish samarasi kuzatiladi. Mazkur yondashuv egallangan ilmiy, nazariy bilimlardan shaxsning rivojlanishi, ijtimoiylashishi va iqtidorining qay yo'sinda takomillashtirishni ko'rsatishga asoslanganligi bilan izohlanadi.

Bugungi kunga kelib ta'lim mazmuni tez-tez yangilanishga ehtiyoj sezmoqda. Bu innovasion ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kacbiy cifatlarini rivojlantirishga oid ta'lim texnologiyalarini qo'llashni talab etadi.

O'qituvchi tomonidan shaxcga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini amalga oshirish masalasini tadqiq qilgan A.X.Yugayning fikricha, "shaxsni rivojlantiruvchi texnologiyalar – bu o'qitishni rivojlantiruvchi xarakteri, ob'ektiv ravishda o'zining tabiatidan kelib chiqadigan ijtimoiy jarayon. To'g'ri etkazilgan ta'lim har doim rivojlanadi, ammo innovasion texnologiyalar shaxcni har tomonlama rivojlantirishda o'qituvchilar va talabalarning o'zaro munosabatiga alohida yo'naltirilgan holda yanada samarali amalga oshiriladi. Talaba shaxsini rivojlantirishga qaratilgan ta'limning ushbu alohida yo'nalishi "innovasion ta'lim" atamacida mustahkamlangan"[164].

Talabada kasbiy sifatlarni rivoji bevosita o'qitish ishlari samaradorligi bilan belgilanadi. Masalaga A.K.Rahimov tomonidan quyidagicha yondashiladi: "O'qitishni rivojlantirish talabalarning har tomonlama rivojlanishi, faol yondashuvni rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarni mustaqil egallashi. Bu yerda o'qituvchi axborot beruvchi, bilim va haqiqat yetkazuvchi emas, balki talabalar faoliyatining faolligini oshiruvchi, izlanish jarayonining tashkilotchisi hisoblanadi".

Olimlar va pedagoglar tomonidan berilgan ta'riflarning turlichaligidan kelib chiqib, shaxcga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari pedagogik shart-sharoit va ta'lim-tarbiya jarayonidagi muhitni talabadagi shaxsiy imkoniyatlarga muvofiq ravishda tashkillashtirishni nazarda tutadi. Bunda har bir talaba shaxsini tushunish, hurmat qilish, unga ishonch bildirish alohida o'rin egallaydi va ijobiy natijalarni ta'minlaydi. Shuningdek, shaxcga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi kommunikativ metodlarga tayanishini ta'kidlagan holda quyidagilarga amal qilinishini qayd etish mumkin:

a) yaratilgan muhit shunday bo'lishi kerakki, unga qaratilayotgan e'tibordan talaba o'zini shaxc sifatida sezsin;

b) ta'limdagi muhit uning muvaffaqiyatlariga zamin yaratishi, o'z imkoniyatlariga ishonchini mustahkamlashi, jamoaga mas'ullik hissini uyg'otishi;

v) boshqalarning hurmati va ishonchini qozonishi va h.k.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda "rivojlantirish" atamasi individga, uning psixikasiga munosabat nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Ya'ni, rivojlanish – bu individning ichki zaruriy xatti-harakati, "o'zini o'zi harakatlantirish" bo'lib, tashqi ta'sir doimiy ravishda ichki yo'nalganlik asosida harakatlanadi. Rivojlanish bu insonning jismoniy va ma'naviy rivojlanishining ketma-ketlikda amalga oshadigan miqdor va sifat o'zgarishlarining ob'ektiv jarayoni.

N.A.Yuldasheva tomonidan shaxsni rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasida o'yin elementlarini maqsadli yo'naltirish ahamiyati quyidagilarda ko'rsatiladi:

1. Didaktik maqsadlar: dunyoqarashni kengaytirish, bilish faoliyati; bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda qo'llash, amaliy faoliyat uchun zarur bo'lgan alohida ko'nikma va malakalarni shakllantirish; mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish.

2. Tarbiyalovchi maqsadlar: mustaqillikni, erkinlikni tarbiyalash, muayyan yondashuvlarni, mavqelarni, axloqiy, estetik va dunyoqarashga oid ko'rsatmalarni shakllantirish; hamkorlikni, jamoatchilikni kommunikativlikni, muomalalikni tarbiyalash.

3. Rivojlantiruvchi maqsadlar: diqqat, xotira, nutq, tafakkur, taqqoslash, solishtirish ko'nikmasi, o'xshashini topish, mulohazalashni, ijodiy qobiliyatlar, refleksiya, empatiya, maqbul yechim topish ko'nikmasini rivojlantirish, o'quv faoliyati motivasiyasini o'stirish.

4. Ijtimoiylashtiruvchi maqsadlar: jamiyat me'yorlari va qadriyatlariga aralashuv; muhit sharoitlariga ko'nikish; kuchli nazorat, o'z-o'zini yo'naltirish; muloqotga o'rgatish; psixoterapiya.

D.B.Yakubjanova tomonidan shaxsiy faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishda quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni hisobga olish maqsadga muvofiqligi qayd etiladi:

- talabaning muayyan faoliyatga kirishishi ixtiyoriy ekanligi;
- qo'yilgan maqsadga erishish vositasini tanlashda har bir talabaning imkoniyatlariga ishonish, vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishlariga xayrixohlik bildirish;
- ta'lim vazifalarini belgilashda samarali va oqilona strategiya tanlash;
- pedagogik ta'sir etish jarayonida yuzaga keladigan salbiy oqibatlarining oldini olish;
- talabalarning qiziqishlari, ularning individual ishtiyoqi, xohish-istaklarini hisobga olish va ularda yangi qiziqishlarni uyg'otish".

Talabalarda kasbiy sifatlarni rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuvning uch muhim jihatini o'zida aks ettirishini ko'rsatdi: faoliyatga yo'naltirilgan, kommunikativ va shaxsiy. Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv talabalarda ijodkorlik bilimlari, ijodiy faoliyat usullari va vositalarini o'zlashtirishni ta'minlaydi. Kommunikativ jihat pedagogik muloqotni ijodiy tarzda amalga oshirishga doir ko'nikma va malakalarni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Shaxsiy jihat ijodiy tafakkur yuritish, kasbiy refleksiya, kasbiy-pedagogik yo'nalganlikni o'zida aks ettiradi.

So'nggi paytlarda talabalarning kasbiy sifatlarini rivojlantirish masalasi o'qitish jarayonida ta'lim mazmunini o'zlashtirishning standart bo'yicha natijasi qandayligini ifoda etuvchi ko'rsatkichlarni aks ettirishi va shaxsiy faoliyat davomida madaniy va umumbashariy xususiyatlarning effektida o'z aksini topadi. Shuning uchun bu vazifa talaba yoshlarning o'z tanlagan kasbi bo'yicha faoliyat olib borishida, jamiyatda ijtimoiy faol shaxs sifatida o'z mavqeini egallashiga oid muhim masalalarni hal etish dolzarb sanalmoqda. Buning uchun mutaxassisda turli yo'llar bilan, xususan, mustaqil bilim olish: ta'lim muassasasidan tashqarida ham bilim olish;

ijtimoiy-mehnat sifatlari: o'z sohasiga tegishli mehnat bozoridagi holatlarni tahlil qila bilish, professional potensialini munosib baholash, ijtimoiy munosabatlardagi axloq me'yorlariga rioya qilish kabi faoliyati turlari belgilangan.

A.K.Markova kasbiy sifat tarkibi nafaqat aqliy va shaxsiy xususiyatlarni, balki somatik, morfologik, neyrodinamik kabi boshqa biologik xususiyatlarni ham o'z ichiga olishi mumkinligini ta'kidlaydi. Xuddi shu fikrni B.A.Dushkov qo'llab-quvvatlaydi va kasbiy sifatlar tarkibiga jismoniy fazilatlarni ham qo'shadi.

“Kasbiy sifatlar” tushunchasi “qobiliyatlar” tushunchasiga nisbatan kengroq. Yuqoridagi fikrlar M.A.Bendyukov va I.L.Colominlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va bu borada sog'liq, tayyorgarlik va qobiliyat kabi sifatning o'rni belgilanadi. Demak, kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida har bir qobiliyat aniq harakatlarda ro'yobga chiqib, o'z kesimini topadi, kasbiy muhim sifatga aylanadi.

Yu.V.Kotelova kasbiy sifatning yana bir sinonimini oldinga qo'yadi – “kasbiy muhim belgilar”. Ular orasiga muallif sensor, aqliy va vosita faoliyatining xususiyatlarini, shuningdek, diqqat, xotira xususiyatlari va hissiy-irodaviy sohani kiritadi.

Kasbiy sifatning to'liq ta'rifi A.V.Karpov tomonidan berilgan: “kasbiy sifatlar standart darajada amalga oshirilishi uchun zarur va yetarli bo'lgan, uning asosiy samarali parametrlari – sifat, samaradorlik, ishonchlik”ning kamida bitta (yoki bir nechta) bilan sezilarli darajada va ijobiy bog'liq bo'lgan sub'ekt faoliyatining shaxsiy xususiyatidir. Biroq, u muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun muayyan minimal yoki yetarli vakolatni anglatadigan muayyan me'yoriy darajani birinchi bo'lib aniqlaydi”.

Yuqoridagi fikrlarga tayanib, aytish mumkinki, talaba bo'lajak o'qituvchi sifatida kasbiy-pedagogik faoliyat qirralari: o'zi o'qitadigan fan asoslarini mukammal o'rganishi, bilganlarini o'quvchilarga yetkaza olishi, o'zini tutishi, o'quvchilar jamoasini boshqara olishi, nutqiy ko'nikmalarni puxta egallashi kabi xususiyatlarni o'zlashtirishi muhim sanaladi.

Xullas, talabalarda kasbiy sifatlarni rivojlantirish ulardagi muayyan bir soha bo'yicha faoliyat olib borishga bo'lgan motivasion xususiyatlarini rivoj toptirib kuchaytiradi, ularda shakllangan ilmiy salohiyati, potensialidan o'rinni, samarali foydalanish ko'nikma va malakalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993-y. – 224 b. 185-bet. 84
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU. 2003-yil. 174 b. 92-bet.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat (O'quv qo'llanma). – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006-y. – 160 b. 66-bet.
4. Golubeva E.A “Inson aqlining individual xususiyatlari” (psixologik izlanish) Moskva 1980- yil.
5. Raximov S., To'raqulov E. Abu Rayhon Beruniy ruhiyat va ta'lim-tarbiya haqida. – Toshkent, 1992.
6. Raximov S. Abu Ali ibn Sino ta'lim-tarbiya haqida. -Toshkent: O'qituvchi, 1967. – 99 b.

7. Rubinshteyn S.L “Umumiy psixologiya” (o’quv qo’llanma) Toshkent.1979 -yil.
8. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.